

ADVERSIAL VA INKVIZITSION TIZIMLAR TO'QNASHUVI : KANADA TAJIRIBASI MISOLIDA O'ZBEKISTON JINOYAT PROTSESSUAL ISLOHOTI

Ro'zimatova Ijobatoy Sherzodbek qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti 2-bosqich talabasi

Tel: +998 (90) 834 73 79

Email: ijobatoyr@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132933>

Annotatsiya : Mazkur maqolada Kanada Jinoyat kodeksi (Criminal Code) va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi normalari qiyosiy-huquqiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Kanada huquq tizimidagi adversarial (tortishuv) modelining o'ziga xos jihatlari, jumladan, hakamlar hay'ati, qarama-qarshi so'roq (cross-examination) va til huquqlari kabi institutlar o'rganilgan. Maqolada O'zbekiston sud-huquq tizimini isloh qilish, sud mustaqilligini ta'minlash va advokatura nufuzini oshirish maqsadida Kanada tajribasini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Adversarial tizim, Inkvizitsion model, Kanada Jinoyat kodeksi, hakamlar hay'ati, qarama-qarshi so'roq, Habeas Corpus, sud sanksiyasi, apellatsiya, JPK islohoti.

Abstract: This article provides a comparative legal analysis of the provisions of the Criminal Code of Canada and the Criminal Procedural Code of the Republic of Uzbekistan. The study examines the specific features of the adversarial model within the Canadian legal system, including institutions such as the jury trial, cross-examination, and language rights of the accused. The article proposes scientifically grounded recommendations for implementing Canadian experience into the national legislation of Uzbekistan to reform the judicial system, ensure judicial independence, and enhance the prestige of the legal profession (advocacy).

Keywords: Adversarial system, Inquisitorial model, Criminal Code of Canada, Jury trial, Cross-examination, Habeas Corpus, Judicial warrant, Appeal, Criminal Procedural Code reform.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ норм Уголовного кодекса Канады (Criminal Code) и Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. В ходе исследования изучены особенности состязательной (adversarial) модели правовой системы Канады, включая такие институты, как суд присяжных, перекрестный допрос (cross-examination) и языковые права обвиняемых. В

статье выдвинуты научно обоснованные предложения по имплементации канадского опыта в национальное законодательство Узбекистана с целью реформирования судебно-правовой системы, обеспечения независимости суда и повышения авторитета адвокатуры.

Ключевые слова: Состязательная система, Инквизиционная модель, Уголовный кодекс Канады, суд присяжных, перекрестный допрос, Habeas Corpus, судебная санкция, апелляция, реформа УПК.

Jinoyat-protsessual qonunchiligini modernizatsiya qilish O'zbekistondagi sud-huquq islohotlarining ustuvor yo'nalishidir. Kanada — o'zining federal tuzilishi va "Common Law" hamda "Civil Law" (Kvebek) an'analarini birlashtirgan noyob huquqiy tizimga ega davlat. Kanadada alohida JPK mavjud emasligi, barcha protsessual normalar **Criminal Code** (Jinoyat kodeksi) tarkibida ekanligi tadqiqot uchun qiziqarli ob'ektdir. Tadqiqotning maqsadi — Kanada "adversarial" (tortishuv) tizimidagi ilg'or institutlarni tahlil qilish va ularni O'zbekistonning "inkvizitsion" xarakterdagi JPKiga implementatsiya qilish bo'yicha takliflar berishdan iborat. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Kanada jinoyat protsessual qonunchiligini tahlil etgan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tahlil quyidagilarni o'z ichiga oladi, Kanada davlati haqida qisqacha ma'lumot, Kanada Criminal Code tahlili (Kanadada alohida Jinoyat Protsessual kodeksi mavjud emas Jinoyat kodeksini Ichida protsessual moddalar ham mavjud) O'zbekiston JPK tahlili, ikki davlatning qiyosiy tahlili, O'zbekiston uchun Kanada tajribasidan olingan takliflar, tahlil davomida olingan xulosalar.

Tahlilni boshlashdan oldin Kanada haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman, Konstitutsiyaviy monarxiya +Parlamanet demokratsiyasi, tarkibida 10 ta provinsiya +3ta territory mavjud. Huquq tizimi ham O'zbekiston huquq tizimidan tubdan farq qiladi Kvebek provinsiyasida -Roman -german bo'lsa qolgan territory esa Common law tizimida. Federal Hukumatning vakolatlari qatorida jinoyat huquqi ham bor-ya'ni jinoyat qonunchiligi butun mamlakat bo'yicha yagona, federal darajada qabul qilinadi.

Kanada Criminal Code (Jinoyat Kodeksi) – Kanada Parlamenti tomonidan qabul qilingan federal qonun bo'lib, jinoyat huquqi normlari va jinoyat protsessi tamoyillarini o'zida birlashtirgan.¹ Konstitutsiya Akti, 1867-yilning 91(27) - bo'limi Kanada Parlamentiga jinoyat qonunchiligida yagona vakolat beraadi - demak barcha provinsiyalarda bir xil jinoyat qonuni amal qiladi. Criminal Code

¹ Constitution Acts, 1867 to 1982 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/>

quyidagilarni o'z ichiga oladi: jinoyat deb baholanuvchi harakatlar , jinoyatni tekshirish va ayblov qo'yish vakolat va tartiblar , ayblanuvchi qo'llashi mumkin bo'lgan himoya vositaalri , aybdor deb topilganda qo'llaniladigan jazo turlari.

²Yuqorida aytib o'tganimdek Canadada alohida Jinoyat Protsessual qonunchiligi mavjud emas Jinoyat protsessiga tegishli normalar Canada Criminal Codeda keltirib o'tilgan . **Part XIV dan boshlab protsessga doir normalar keltirilgan .**

- Part XIV – Yurisdiksiya (s.468-482)

- Part XV -Maxsus vakolat va tartiblar (s.483-492) Tintuv orderi , DNK tahlili , Musodara qilingan narsalar

- Part XVI – Ayblanuvchini sudga chaqirish (s.493-529) Hibsga olish vakolati , kafillikka qo'yib yuborish , hibsga olinganini sudyaga topshirish , kafillik tartibi va uni bekor qilish

- Part XVII -Ayblanuvchining til huquqlari (s.530-535) O'z tilida sud huquqi

- Part XVIII-Dastlabki Tergov (s.536-551) Dastlabki tergov tartibi , guvoh so'roq qilish , ayblanuvchini sudga jo'natish

- Part XIX -Magistrat sudida ko'rib chiqish (s.552-572)

- Part XX -Asosiy sudlov jarayoni (s.574-672) to'g'ridan -to'g'ri aybnoma , ayblov yoki oqlash , jury (hakamlar hay'ati) tanlash , ayblanuvchining sud jarayonida bo'lish huquqi , dalillar taqdim etisg , aqliy holat ,

- Part XXI -Appelyatsiya (s.673-696) Aybdor topilgan shaxsning appelyatsiyasi , prokuratyraning appelyatsiyasi , appellyatsiya sudining vakolati

Endi esa har bir moddani tahlil qilib chiqamiz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protssesi bilan o'xshash jihatlarini yoritamiz . **Part XIV -Yurisdiksiya** haqida yani ushbu moddada qaysi sud ishni ko'rish huquqiga ega ekanligini belgilaydi. ³Criminal Code c.470 ga ko'ra "*Subject to this Act, every superior court of criminal jurisdiction and every court of criminal jurisdiction that has power to try an indictable offence is competent to try an accused for that offence (a) if the accused is found, is arrested or is in custody within the territorial jurisdiction of the court.*"

Bu moddada asosan sudning subyekt (shaxs) bo'yicha hududiy vakolati haqida. Canada huquq tizmida har qannday sud ham jinoyat ishini ko'ravermaydi , ushbu modda sudga ayblanuvchini sud qilish huquqini berishi uchun ikkita talabni qo'ygan , birinchisi moddiy vakolat yani sud o'sha jinoyat (og'ir , o'ta og'ir

² Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/>

³ Criminal Code of Canada c.470 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

jinoyatlarni) ko'rish huquqiga ega bo'lishi kerak . Ikkinchisi esa hududiy bog'liqlik ayblanuvchi va sud o'rtasida jismoniy bog'liqlik bo'lishi bo'lishi kerak." Qayerda jinoyat sodir etilsa , o'sha yerda sud qilinadi " prinsipi odatda jinoyat sodir etilgan joyda ko'riladi , bu modda protsess jarayonni tezlashtiradi yani agar shaxs jinoyatni A shaharda sodir etgan bo'lsayu , lekin B shaharda topilsa , hibsga olinsa yoki qamoqda saqlanayotgan bo'lsa u hold B shahardagi sud ham ushbu ishni ko'rish vakolatiga ega bo'ladi. Bu norma protsessual kechikishlarni oldini oladi .⁴ **s. 471** — *"Except where otherwise expressly provided by law, every accused who is charged with an indictable offence shall be tried by a court composed of a judge and jury."* O'zbekiston yurisdiksiya tuman , viloyat va Oliy sudlar o'rtasida jinoyat og'irligiga qarab taqsimlanadi . Lekin Canadadan asosiy farq -s.471 da og'ir jinoyatlarda jury sud majburiy hisoblanadi, O'zbekistonda esa bunday tizim mavjud emas og'ir jinoyatlarni ham sudyani yakka o'zi ko'rib chiqadi .

Part XV -Maxsus vakolat va tartiblar ushbu bob tintuv orderi , DNK tahlili , musodara qiliandigan narsalar bilan ishlash tartibi . ⁵**s. 487(1)** — *"A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place — (a) anything on or in respect of which any offence against this Act has been or is suspected to have been committed, (b) anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of an offence — may at any time issue a warrant authorizing a peace officer to search the building, receptacle or place for any such thing."* Ushbu modda politsiyaga bino yoki joyni tintuv qilish huquqini beruvchi asosiy modda hisoblanadi , tintuv qilish huquqini beruvchi asosiu normalardir . Asosiy sharti , Tinchlik sudyasi politsiya tomonidan qasam ichib berilgan ma'lumotlarga asoslanib , tintuv uchun asosli sabablar borligiga ishonch hosil qilishi kerak . Sudya order bergach politsiya binoga joyga kirib ko'rsatilgan narsalarni qidirish topish huquqiga ega bo'ladi. ⁶O'zbekiston Respublikasi JPK (157 -162 -moddalari)da Olib qo'yish va tintuv haqida batafsil ma'lumot berib o'tilgan . Bizda ham tintuv sud sanksiyasi (ruxsati) asosida o'tkaziladi , Herbeas Corpus islohotlaridan so'ng , tintuv o'tkazish huquqi prokurordan olingan va jinoyat ishlari bo'yicha sudlar vakolatiga o'tkazilgan. O'xshashlik har ikki davlatda ham tintuv shaxsning daxlsizlik huquqini buuzilishi sababli , unga faqat sudya ruxsat beradi.

⁴ Criminal Code of Canada c.471 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

⁵ Criminal Code of Canada c.487 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/111460>

⁷s. 487.01(1) — Umumiy tergov orderi: "A provincial court judge may issue a warrant in writing authorizing a peace officer to use any device or investigative technique or procedure that would, if not authorized, constitute an unreasonable search or seizure in respect of a person or a person's property." Bu modda ancha chuqurroq va zamonaviy tergov usullari uchun mo'ljallangan . Ushbu order agar tergovda oddiy tintuv orderi yetarli bo'lmasa va qandaydir texnik vosita yoki usuldan (masalan yashirin kuzatuv kamerasi o'rnatish , maxsus skanerlar) foydalanish kerak bo'lsa . ushbu order qo'llaniladi. Ushbu usullar maxsus ordersiz amalga oshirilgan taqdirda " asossiz tintuv yoki olib qo'yish " yani noqununiy harakat hisoblanadi. Ammo Provinsial sud sudyasi ruxsat bersa bu harakat qonuniy tus oladi. Canadada agar politsiya order olmasdan tintuv o'tkazsa , topilgan dalil ⁸Xartiyaning 24(2) -moddasiga ko'ra sudda mutlaqo inobatga olinmasligi ehtimli juda yuqori . O'zbekistonda ham JPK 95 prem birinchi moddasida qonunga xilof ravishda olingan dalillarning maqbul emasligi mustahkamlangan , ammo Canadada bu mexanizm amaliyotda keskinroq ishlaydi. Canadada DNK orderi (487.04dan 487.09 gacha moddaalrni o'z ichiga oladi) mavjud – bu politsiyaga gumon qilinuvchining roziligisiz unda biologik namunalar (soch , qon tomchisi) olishga ruxsat beruvchi maxsus sud qaroridir. Ushbu order qanday tartibda beriladi sudya order berish uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak , og'ir jinoyat yani DNK orderi har qanday jinoyat mayda jinoyat uchun berilmaydi u faqat jiddiy jinoyatlar (qotillik , jinsiy zo'ravonlik , og'ir tan jarohati) maxsus ro'yxat bo'yicha beriladi. Jinoyat sodir etilgan joyda gumonlanuvchining biologik izi topilgan bo'lishi kerak , olinadigan DNK namunasi gumonlanuvchining jinoyatga aloqadorligini isbotlashga yoki rad etishga xizmat qilishi shart . Canadada DNK orderi bilan namuna olish shaxsning tana daxlsizligini buzish hisonlanadi shuning uchun poliytsiya namunani imkon qadar shaxsga kamroq jismoniy og'riq yoki noqulaylik beradigan usul bilan olishi kerak misol uchun qon o'rniga so'lak olish avzal ko'riladi. Agar sud keyinchalik " order asosiz berilgan " deb topsa , olingan DNK natijasi sudda dalil sifatida o'tmaydi.

⁹Part XVI – Ayblanuvchini sudga chaqirish (s.493-529) ushbu bob hibsga olish , kafillik , sudyaga topshirish tartibi haqida . s. 498(1) — "Subject to subsection (1.1), if a person has been arrested without warrant for an offence, other

⁷ Criminal Code of Canada c.487.01(1) <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

⁸ Canadian Charter of Rights and Freedoms <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html>

⁹ Criminal Code of Canada 493-529 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

than one listed in section 469, and has not been taken before a justice or released from custody, a peace officer shall release the person." Ushbu modda Politsiyaning ozod qilish majburiyati, agar shaxs ordersiz ushlangan bo'lsa va u 469-moddada ko'rsatilgan o'ta og'ir jinoyatlarni (masalan qotillik, xiyonat) sodir etmagan bo'lsa, politsiya uni sudyaga olib bormasdan oldin ozod qilishi shart. O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, JPK 221-moddasida shaxsni ushlab turish asoslari ko'rsatilgan, ushbu asoslar mavjud bo'lgan taqdirgina shaxslar ushlab turilishi mumkin. Canadada politsiyachining o'zi "sudga kelish haqida va'da" olib, shaxsni qo'yib yuborishga majbur. O'zbekistonda esa shaxsni ozod qilish masalasi sudning qarori bilan amalga oshiriladi. **s. 503(1.1)** — Politsiya shaxsni ozod qilmasligi mumkin, agar: "it is necessary in the public interest that the person be detained in custody, having regard to all the circumstances including the need to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence." Bu "jamoat manfaati" uchun zarur bo'lsa. Bunda jinoyatning takrorlanishi dalillarning yo'qotish xavfi mavjudligi hisobga olinad. O'zbekiston bilan qiyoslaydigan bo'lsak, O'zbekistonda ehtiyot chorasini qo'llash asoslari Canada bilan deyarli bir xil: shaxsning qochib ketishi, haqiqatni aniqlashga xalaqit berish yoki jinoyat bilan shug'ullanishda davom etishning oldini olish. **s. 516(1)** — Kafillik jarayonini kechiktirish: "A justice may, before or at any time during the course of any proceedings under section 515, on application by the prosecutor or the accused, adjourn the proceedings and remand the accused to custody in prison, but no adjournment shall be for more than three clear days except with the consent of the accused." Sudya kafillik masalasini ko'rib chiqishni 3 kunga kechiktirishi mumkin, bunda ayblanuvchining roziligi bo'lmasa muddatni uzaytirish taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi ¹⁰JPK 226-moddasiga ko'ra ushlab turish muddati shaxs amalda ushlangan paytdan e'tiboran ko'pi bilan 48 soatni tashkil etadi, surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror tomonidan zarur va yetarli asoslar mavjud bo'lganda sudning qarori bilan qo'shimcha 48 soatga uzaytirilishi mumkin. Ushlab turish muddati tugagunga qadar asoslar mavjud bo'lganda shaxs ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilinishi, unga ayblov e'lon qilinishi, so'roq qilinishi, va ushbu kodeks normalariga muvofiq ehtiyot chorasi tanlash haqidagi masala hal qilinishi zarur. Canadada muddat 3 kun lekin ayblanuvchining roziligi bilan bu muddat yanada uzayishi mumkin. Canada tizimida politsiyaning shaxsni sudga olib bormay ozod qilish majburiyati yuqoriroq bu "erkinlik prezumpsiyasini" amalda ta'minlaydi.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/1-1460>

Part XVII qismi Ayblanuvchining til huquqlari . Canada Jinoyat kodeksining XVII qismi mamlakatning 2 tili (ingliz va fransuz) tillari hisoblanadi. Bu qismlarda shunchaki tarjimon bilan ta'minlash emas , balki sugning o'zi ayblanuvchi tilida gaplashishini talab qiladigan mexanizm hisoblanadi.¹¹ **s. 530(1)** — *"On application by an accused whose language is one of the official languages of Canada, made not later than the time of the appearance of the accused at which their trial date is set, a judge shall grant an order directing that the accused be tried before a judge or judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada."* Agar ayblanuvchi Canadaning rasmiy tillaridan birida ingliz yoki fransuz soz'lashsa u sud majlisi sanasi belgilangunga qadar ariza berishga haqli . Sud ushbu arizani qanoatlantirishi va ishni ayblanuvchi tilini biladigan sudya ko'rishni ta'minlash shart . O'zbekiston Respublikasi JPK 20-moddasida jinoyat ishini yuritish tili haqida batafsil ma'lumot berib o'tilgan yani sud ishlari o'zbek , qoraqalpoq yoki muayyan joydagi aholi so'zlashadigan tilida yuritiladi. Sudda ishlarni yuritish bo'yicha farq Canadada ayblanuvchi o'z tilini biladigan sudya tomonidan sudlanish huquqiga ega , O'zbekistonda esa sudya o'sha tilni bilishi shart emas , asosiysi ayblanuvchiga tushunadigan tarjimon ta'minlanishi va hujjatlar tarjima qilinishi lozim. Har ikkala davlatda ham tilni bilmaslik ayblanuvchining himoyaalnish huquqini cheklashga yo'l qo'ymaydi.

Part XVIII -Dastlabki tergov (s.536-551) ushbu qismda og'ir jinoyatlarda ish asosiy sudga yuborilishidan oldingi bosqich-ayblanuvchi o'z sudlov turini tanlaydi ¹². **s. 536(2)** — *"Where an accused is before a justice charged with an offence, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to his election in the following words: 'You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury and without having had a preliminary inquiry; or you may elect to have a preliminary inquiry and to be tried by a judge without a jury; or you may elect to have a preliminary inquiry and to be tried by a judge and jury.'"* Ushbu modda sudyaga ayblanuvchiga o'z huquqlarini tushuntirish majburiyatini yuklaydi , ayblanuvchiga 3 ta asosiy yo'ldan birini tanlash taklif etadi. 1 Provinsial sud sudyasi tomonidan (hakamlar hay'atisiz va dastlabki eshituvsiz) sudlanish bu eng tezkor yo'l . 2 Dastlabki eshituvdan o'tib , so'ngre faqat sudya tomonidan sudlanish bunda hakamlar hay'ati qatnashmaydi.

¹¹ Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

¹² Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Dastlabki eshituvdan o'tib, so'ngra sudya va hakamlar hay'ati tomonidan sudlanish bu eng murakkab va jiddiy yo'l. O'zbekiston bilan qiyoslaydigan bo'lsak bizda JPK 13-modadsoga binoan sud ishlari asosan hay'atda (1 ta sudya va 2 ta xalq maslahatchisi) yoki yakka tartibda amalga oshiriladi. Canada bilan farq O'zbekistonda tanlash imkoniyati cheklangan, Canadada esa hakamlar hay'atini tanlash ayblanuvchining fundamental tanlovi hisoblanadi. ¹³s. 549(1) — "The justice may, at any stage of a preliminary inquiry, with the consent of the accused and the prosecutor, order the accused to stand trial in the court having criminal jurisdiction, without taking or recording any evidence or further evidence." Dastlabki eshituv paytida ayblanuvchi va prokuror rozi bo'lsa, sudya dalillarni to'liq ko'rib chiqmasdan turib, ishni tog'ridan to'g'ri asosiy sudga o'tkazish mumkin. O'z.Res. JPK 395-396 moddaalri (Ishni sudga tayyorlash) O'zbekistonda ham sudya ishni sudga tayyorlash jarayonida uning sudga tegishliligini tekshiradi. O'zbekiston va Canadianing farqi Canadada bu "kelishuv" asosida, yani vaqtni tegash uchun amalga oshiriladi. O'zbekistonda esa bu majburiyat ko'proq protsessula majburiyat hisoblanadi. Dastlabki eshituv bu ayblanuvchi uchun filtr, agar prokuror bu bosqichda yetarli dalil ko'rsata olmasa, ish asosiy sudga o'tmasdan to'xtatiladi, bu insonni asosiz uzoq vaqt sudlanishidan himoya qiladi.

Part XIX -Magistrat sudida ko'rib chiqish (s.552-572) ushbu qism yengil va o'rta og'irlikdagi jinoyatlarni magistrat tomonidan ko'rib chiqish tartibi haqida. Bu tizimda eng muhim jihat -sudning Mutlaq vakolati va ayblanuvchining tanlov huquqi o'rtasidagi farqdir. 553 -Magistratning Mutlaq yurisdiksiyasi ushbu moddada sanab o'tilgan jinoyatlar(o'g'irlik 5000\$ dan kam, firibgarlik 5000\$ dan kam qimorbozlik jamoat tartibini buzish kabi nisbatan kamroq xavfli jinoyatlar) bo'yicha ayblanuvchining tanlash huquqi yo'q, magistrat bu ishlarni birinchi instansiyada ko'rishga Mutlaq vakolatli hisoblanadi. O'zbekiston Respubliaksi JPK ga ko'ra tuman Shahar sudlari deyarli barcha ishlarni birinchi instansiyada ko'radi, bizning tizimida "kamroq xavfli" o'ta og'ir "deb sud turini ayblanuvchi tanlamaydi, hammasi qonun bilan belgilanadi. Canadada 553-modda filtrlash vazifasini ham bajaradi desak ham bo'ladi, yani kichik ishlarni yuqori sudlarga yubormaslik orqali tizim yuklamasini kamaytiradi. S.555-ga ko'ra agar magistrat sudya ishn ko'rish davomida jinoyatning murakkabligi yoki ahamiyati bilan uni yuqori sud ko'rishni lozim topsa, u ishni to'xtatib dastlabki eshituv sifatida davom ettirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi JPK ga ko'ra agar ish tuman sudiga tegishli bo'lmasa, sudya uni tegishliligi bo'yicha yuqori sudga yuboradi, biroq bu asosan sudlovga

¹³ Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

ITALY

ITALY

tegishlilik qoidaalri buzilganda sodir bo'ladi. S.561- sudlov turini o'zgartirish , ayblanuvchi ma'lum muddat Ichida o'zining avvalgi tanlovini (masalan hay'ati bilan sudlanish qarorini) o'zgartirib , ishni faqat magistrat ko'rishga rozilik berishi mumkin. O'zbekiston tizimida bunday huquq mavjud emas sud tarkibi qonun bilan belgilab qo'yilgan JPK 13-modda.

Part XX – Asosiy sudlov jarayoni – bu butun jinoyat protsessining markazi , yani ishning mazmunan ko'rib chiqilishi . Bu qismda O'zbekiston va Canada o'rtasidagi fundamental farq -hakamlar hay'ati namoyon bo'ladi. **s. 631(1,2,3)** — Jury tanlash:¹⁴ "The name of each juror on a panel of jurors that has been returned, his number on the panel and his address shall be written on a separate card, and all the cards shall be of equal size. The sheriff shall deliver the cards to the clerk of the court who shall cause them to be placed together in a box and thoroughly shaken. The clerk of the court shall, in open court, draw out the cards one after another, and shall call out the name and number on each card as it is drawn, until the number of persons who have answered is sufficient to provide a full jury. Ushbu moddaga ko'ra har bir hakamning ismi , tartib raqami manzili alohida bir xil o'lchamdagi kartochkalarga yoziladi. Sherif esa ushbu kartochkalarni sud kotibiga topshiradi , u esa kartochkalarni qutiga solib yaxshilab aralashtiradi , so'ng kartochkalarni birin ketin chiqaradi va hakamlar hay'ati to'liq shakllanganiga qadar ismlarni o'qib eshittiradi. Bu jarayon nega kerak bu orqali tasodifiy tanlash , shaffoflikni ta'minlashga asoslangan. Maqsad-sudyaga yoki prokurorga bog'liq bo'lmagan , xolis fuqarolardan iborat guruhni shakllantirish. O'zbekistonda hakamlar hay'ati mavjud emas , buning o'rniga JPK 13-moddasiga ko'ra , ishlar 1 nafar sudya va 2 nafar xalq maslahatchisi tomonidna ko'riladi . **s. 650.1** — ¹⁵"A judge in a jury trial may, before the charge to the jury, confer with the accused or counsel for the accused and the prosecutor with respect to the matters that should be explained to the jury and with respect to the choice of instructions to the jury." Canadada sudya va hakamlar o'rtasida vazifaalr taqsimoti qat'iy hakamlar 12 kishi ular faktni anqilaydi aybdormi yoki yo'q , sudya esa faqat huquqni qo'llaydi qaysi qonuniy qancha jazo berish kerak ekanligi . O'zbekiston bilan qiyoslaydiga bo'lsak sudya ham faktni anqilaydi ham huquqni qo'llaydi , hech qanday " ko'rsatma berish " jarayoni yo'q , chunki sudya o'zi ham qaror qabul qiladi . **s. 652.1(1)** — "After the charge to the jury, the jury shall retire to try the issues of the indictment." Sudyaning yakuniy ko'rsatmalaridan so'ng , hakamlar hay'ati ayblov

¹⁴ Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

¹⁵ Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

bo'yicha masalalarni ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun alohida xonaga chiqib ketadi. Hakamlar qarori bir ovozdan bo'lishi kerak agar 12 kishidan bir kishi norozi bo'lsa qaror qabul qilinmaydi.

Part XXI qismi Appelyatsiya yani bu sud xatolarni tuzatish va adolatni qayta tiklashning so'nggi bosqichi hisoblanadi . Bu qismda ayblanuvchining appelyatsiya huquqi aniq toifaalrga bo'lingan. **s. 675(1)** — Aybdor topilgan shaxsning apellatsiyasi: ¹⁶"A person who is convicted by a trial court in proceedings by indictment may appeal to the court of appeal — (i) on any ground of appeal that involves a question of law alone, as of right; (ii) on any ground of appeal that involves a question of fact or a question of mixed law and fact, with leave of the court of appeal; (iii) on any ground of appeal not mentioned in subparagraph (i) or (ii) that appears to the court of appeal to be a sufficient ground of appeal, with leave of the court of appeal; or — (b) against the sentence passed by the trial court, with leave of the court of appeal." Canadada appelyatsiy berish tartibi biroz farq qilar ekan s.675(1) da apellyatsiya berish asoslari keltirib o'tilgan , Canada Tizmida shikoyat berish huquqi " avtomatik emas " u shikoyatning mazmuniga bog'liq . 1 Huquqiy masalar : agar sudya qonunni noto'g'ri qo'llagan bo'lsa (masalan dalilni noto'g'ri qabul qilgan) ayblanuvchi huquqiy jihatdan ya'nu ruxsatsiz shikoyat qila oladi. 2 . Faktik masalalar agar ayblanuvchi " hakamlar fakti noto'g'ri baholagan " desa u holda appelyatsiya sudidan ruxsat olishi kerak , sud ishini ko'rish - ko'rmaslikni o'zi hal qiladi.3 Aralash masalalar huquq va fakt aralash bo'lgan holatlarda ham sudning roziligi talab qilinadi. O'zbekiston Respublikasi JPK bilan taxlil qiladigan bo'lsak 497 prem 1 497 prem 2 497 prem 12 moddalarni o'z ichiga oaldi . O'zbekistonda ayblanuvchi , uning advokati yoki prokuror hukm ustidan hech qanday ruxsat olmasdan shikoyat qilish huquqiga ega , bizda shikoyat qilish huquqi Mutlaq huquq hisoblanadi. Canada va O'zbekiston o'rtasidagi farq Canadada apellyatsiya sudi " filtrlash " tizimiga ega , ular asosiz deb hisoblangan faktik shikoyatlarni qabul qilmasligi mumkin. S. 686 ga ko'ra Canada appelyatsiyasi sud hukmi o'zgartirish yoki bekor qilib qayta sudlash haqida buyruq berishi mumkin. O'zbekiston bilan qiyoslaydigan bo'lsak bizda ham appelyatsiya instansiya sudi hukmni bekor qilishi , o'zgartirishi yoki ishni yangidan ko'rib chiqishi uchun quyi sudga yuborish vakolatiga ega .

Xuloasa qialdigan bo'lsak , tahlil davomida Canada va O'zbekiston O'rtasida sezilarli farqlar va o'xshash jihatlar ham mavjudligiga guvoh bo'ldik. Eng asosy

¹⁶ Criminal Code of Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>

ITALY

ITALY

farqalariga yo'xtaldigan bo'lsak Canada common law huquq tizimiga mansub O'zbekiston esa Roman -german huquq oilasiga mansub. O'zbekistonda protsess qoidalari alohida kodeksda keltirilgan bo'lsa Canada bu Jinoyat qonuni bilan birga keltirib o'tilgan . Ozbekiston sud tizimi civil law ga asoslangan va asosan inkvizitsion usulda ishlaydi. Sudya bu yerda hamma narsani ozi qoladi, masalan haqiqatni topish uchun savollar beradi, dalillarni so'raydi va oxirida ham faktlar bo'yicha ham huquq bo'yicha qaror chiqaradi. Bu juda markazlashgan ko'rinishadi, sudya markaziy rol oynaydi deb o'ylayman. Kanada esa boshqa tomondan common law tizimiga ega va bu adversarial deb ataladi. Jarayon shundayki, prokuror va advokatlar orasida tortishuv bor, xuddi sport musobaqasiga o'xshash. Sudya yoki hay'at faqat baholaydi, yani kimning dalili va argumenti yaxshiroq ekanini ko'radi. Bazida bu tizimda sudya ko'proq faollik ko'rsatmaydi, faqat hakamdek qoladi. O'zbekistondagi kabi emas, u yerda sudya hamma narsani boshqaradi. Kanada Jinoyat Protsessual qonuni o'rganib chiqish davomida bazi bir normalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual qonunchiligiga kerak ekanligiga amin bo'ldim. Kanada Criminal Codeni o'rganib chiqish natijasida O'zbekiston Respubliaksi Jinoyat Protsessual kodeksi uchun bir necha takliflar tayyorladik

1-taklif: Cross -Examination (qarama-qarshi so'roq mahoratini legallashtirish, O'zbekistonda advokatning so'roq qilish vakolati sudya tominidan cheklanishi yoki yo'naltiruvchi savollar berish butunlay taqiqlanishi mumkin. Taklif sifatida JPK 442-moddasiga o'zgartirish kiritish " Guvohni chaqirmagan tomon yani qarama qarshi tomon unga yo'naltiruvchi savollar berish huquqiga ega bo'lishi . Bu orqali advokat guvohning yolg'onini fosh qilish uchun texnik imkoniyat beradi.

2-taklif: **Hakamlar hay'ati (Jury) institutini tanlov asosida kiritish:** Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanuvchiga ishni hakamlar ko'rishi yoki ko'rmasligini tanlash huquqini berish (Kanada s. 536 tajribasi). Bu sud qarorlarining jamoatchilik tomonidan qabul qilinishini va adolatni ta'minlaydi.

Taklif: **Apellatsiya tizimida "filtrlash" mexanizmini joriy etish:** Kanada s. 675 tajribasidan kelib chiqib, faktik masalalar bo'yicha appellatsiya berishda sudning dastlabki ruxsatini (*leave of the court*) olish tartibini joriy etish. Bu asossiz shikoyatlarni kamaytiradi va sudlar yuklamasini yengillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Criminal Code of Canada - <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/>
- 2.

2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi
<https://lex.uz/docs/111460>
3. Constitution Act, 1982 (including the Canadian Charter of Rights and Freedoms) <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html>
4. Constitution Act, 1867 (U.K., 30 & 31 Vict., c. 3). <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-1.html>
5. Roach, K. (2019). Criminal Law. Irwin Law
https://archive.org/details/criminallaw0000roac_q0d5

